

Análise e sistematização das Declarações Ambientais de Produto (DAPs) para materiais de construção: Um estudo para portas de madeira

CAYO, Nahum¹; CALDAS, Lucas Rosse¹; SOUZA, Carolina Mendonça de Freitas Mendes de¹; ARAUJO, Arthur Ferreira de¹; AQUINO ROCHA, Joaquin Humberto²; GUAYGUA-AMAGUAÑA, Priscila³; ROCHA FERREIRA, Saulo⁴; DIAS TOLEDO FILHO, Romildo¹

¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro, Departamento de Engenharia Civil, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

² Universidad Mayor de San Simón, Departamento de Engenharia Civil, Cochabamba, Bolivia

³ Universidade de Toulouse, Laboratório de Química Agroindustrial, Toulouse, França

⁴ Universidade Federal de Lavras, Departamento de Engenharia, Lavras, MG, Brasil

✉ nahum.chileno@coc.ufrj.br

Resumo

O presente trabalho analisa a variabilidade metodológica das Declarações Ambientais de Produto (DAPs) aplicadas a materiais de construção e seus efeitos sobre a comparabilidade e a confiabilidade dos resultados. O objetivo foi avaliar a consistência de 35 DAPs de portas de madeira provenientes das bases International DAP System (IS) e Embodied Carbon in Construction Calculator (EC3), publicadas entre 2020 e 2025, considerando exclusivamente as etapas A1–A3 e o potencial de aquecimento global (GWP). Para assegurar a comparabilidade, as unidades funcionais foram padronizadas para 1 m², e os resultados foram contrastados com cálculos paralelos realizados no software Ecoinvent. Os resultados mostram uma predominância de DAPs oriundas do Norte Global, especialmente dos Estados Unidos e da Europa, influenciando tanto as metodologias empregadas quanto as características dos produtos avaliados. As DAPs norte-americanas do EC3 utilizam majoritariamente o método TRACI 2.1 e reportam um único produto por declaração, enquanto as DAPs europeias do IS seguem a norma EN 15804 e frequentemente agrupam múltiplos produtos. A inclusão do carbono biogênico na EN 15804 resulta em valores significativamente menores de GWP, dificultando a comparabilidade com DAPs baseadas no TRACI 2.1. A presença de vidro apresentou comportamento inconsistente em relação ao GWP. A comparação com o Ecoinvent indica uma tendência geral de superestimação do GWP nas DAPs analisadas. Em conjunto, os resultados evidenciam que a falta de harmonização metodológica limita o uso comparativo das DAPs, reforçando a necessidade de maior padronização para apoiar decisões na construção sustentável.

Palavras-chave: DAPs, Potencial de aquecimento global, Porta, Madeira.

1. Introdução

As Declarações Ambientais de Produto (DAPs) são ferramentas fundamentais na Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), pois permitem uma avaliação padronizada e transparente dos potenciais impactos ambientais dos produtos ao longo de seu ciclo de vida. Esse caráter padronizado não só garante a comparabilidade entre os produtos, mas também facilita o rastreamento dos impactos ambientais dos materiais utilizados na construção. As DAPs foram estabelecidas como instrumentos-chave nas políticas de compras públicas sustentáveis e nas certificações ambientais de edifícios, tais como a Liderança em Energia e Design Ambiental (LEED) ou o Método de Avaliação Ambiental do Building Research Establishment (BREEAM), onde a demonstração objetiva do desempenho ambiental é essencial [1]. A sua adoção tem sido incentivada para facilitar avaliações mais coerentes e acessíveis, bem como para proporcionar vantagens competitivas em mercados onde a sustentabilidade representa um valor diferenciador [2].

No setor da construção, que é responsável por quase 36% das emissões globais de gases de efeito estufa (GEE) [3], a madeira se destaca como o principal material de origem biológica devido à sua capacidade de armazenar carbono capturado da atmosfera durante o crescimento das árvores [4–8]. Comparações entre estruturas convencionais (ou seja, aço e concreto) e estruturas de madeira mostram consistentemente um desempenho ambiental superior para a madeira [9, 10]. Embora o uso significativo de madeira seja frequentemente considerado necessário para obter benefícios notáveis, mesmo elementos menores, como revestimentos, pisos, janelas e portas, podem reduzir significativamente as emissões quando incorporados estrategicamente em todo o edifício [11, 12].

Na prática, as DAPs são um insumo fundamental para as ferramentas de Modelagem de Informações da Construção (BIM) e para os esquemas de certificação ambiental, atuando assim como um elo direto entre a indústria produtiva e as decisões de projeto arquitetônico e de engenharia [13]. No entanto, a falta de informações técnicas precisas nas fases iniciais pode comprometer a precisão das análises [14, 15]. Embora alguns estudos tenham analisado bancos de dados de DAPs para produtos de madeira [16–18], questões persistentes permanecem, incluindo harmonização metodológica limitada, lacunas de dados e variabilidade na qualidade das informações [19, 20]. Outros obstáculos estão relacionados à linguagem técnica [21, 22] ou às regras de verificação de cada programa [23], o que dificulta a comparação de produtos semelhantes, mesmo dentro da mesma categoria ou sob padrões técnicos equivalentes [19, 24].

Entre os vários produtos de madeira, as portas não foram amplamente exploradas, resultando em um número limitado de relatórios de ACV na literatura [25–28]. Além disso, do ponto de vista da ACV, as portas têm uma taxa de substituição relativamente alta ao longo da vida útil do edifício, o que amplifica sua contribuição cumulativa em termos de impactos ambientais [29]. Além de sua função técnica, também é importante considerar seu desempenho ambiental. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é analisar e sistematizar as DAPs disponíveis para portas de madeira, com foco em sua cobertura geográfica, consistência metodológica e aplicabilidade.

2. Metodologia

2.1. Processo de coleta de dados

O processo de coleta de dados para a investigação foi baseado em bancos de dados DAP de acesso aberto do International DAP System (IS) e do Embodied Carbon in Construction Calculator (EC3). Foram realizadas pesquisas sistemáticas em ambas as plataformas usando as palavras-chave “Wood door,” “Wooden door,” and “Timber door,” resultando em um conjunto inicial de 45 DAPs. A análise concentrou-se exclusivamente em elementos de portas de madeira, incluindo a distinção entre portas envidraçadas e não envidraçadas. As DAPs incluídas na análise foram publicadas entre 2020 e 2025, cobrindo o período de validade típico de uma DAP de acordo com a ISO 14025 [30] e a EN 15804 [31]. DAPs duplicadas, incompletas ou metodologicamente insuficientes foram descartadas, garantindo um conjunto de dados final completo.

2.2. Critérios de exclusão

Após a identificação inicial de 45 DAPs, foram estabelecidos critérios de exclusão específicos para definir o escopo do estudo. Apenas as DAPs que incluíam a fase de produção (A1–A3) foram mantidas, uma vez que esta fase é considerada fundamental para a avaliação do ciclo de vida de um produto de acordo com a norma EN 15804 [31]. As DAPs que reportavam valores para GWP foram selecionadas, categoria de impacto relevante para produtos de madeira macia e dura [32]. A Figura 1 detalha o processo de filtragem que levou ao número final de DAPs incluídas na análise.

Search terms	Database		Exclusion	Total EPDs
	EC3	IS		
Wood door	19	13	Repeats (EC3) = 3	Total for analysis: 35
Wooden door	2	6	Repeats (IS) = 6	
Timber door	0	5	Not applicable = 1	

Figura 1 – Fluxograma do processo de pesquisa e seleção de declarações ambientais de produto (DAPs) para portas de madeira.

2.3. Critérios de extração de dados

A extração de dados foi realizada seguindo um conjunto predefinido de parâmetros metodológicos. Esses critérios foram selecionados para garantir a relevância e a comparabilidade das informações coletadas entre diferentes produtos e bancos de dados. A Tabela 1 apresenta os parâmetros de extração de dados usados para revisar as DAPs coletadas, que foram projetados para garantir uma análise pertinente e coerente das informações.

Tabela 1 - Exemplo de tabela.

Critério de extração de dados	Descrição
-------------------------------	-----------

Nome e país do fabricante	Nome do fabricante e país de origem.
Identificação do produto	Nome do produto.
Categoria do produto	Porta com ou sem vidro.
Período de validade da DAP (data de início/término)	Data em que a DAP foi publicada e sua data de validade.
Representatividade geográfica	Âmbito geográfico de validade do produto.
Metodologia	Método utilizado na LCIA, seja TRACI 2.1 ou EN 15804.
Unidade funcional	Unidade declarada e definida na DAP.
Limites do sistema	Fases do ciclo de vida definidas na DAP (fase de produção A1-A3 obrigatória).
Impactos ambientais	Impactos ambientais por unidade funcional/equivalente, conforme estabelecido na DAP.

2.4. Cálculo dos dados Ecoinvent

Por fim, foi realizada uma análise comparativa utilizando o Ecoinvent, a base de dados de inventário do ciclo de vida (LCI) mais reconhecida para produtos de construção [25]. Esta comparação permitiu validar a consistência dos resultados derivados das DAPs recolhidas, ao mesmo tempo que forneceu um ponto de referência padronizado para avaliar a magnitude dos impactos ambientais associados às portas de madeira.

3. Resultados e discussões

3.1. Visão geral das DAPs analisadas

a) Distribuição temporal e validade. Das 35 DAPs identificadas com licenças válidas entre 2020 e 2025, 40% dessas DAPs não estavam mais ativas no momento da análise, levantando questões sobre sua utilidade prática nos atuais processos de design e certificação ambiental. No entanto, a decisão de mantê-las é justificada pelo acesso limitado a DAPs válidas em plataformas abertas, como EC3 e IS, ao mesmo tempo em que destaca a falta de atualizações nesses repositórios, uma questão já observada na literatura anterior. Por exemplo, [33] enfatiza a necessidade urgente de melhorar a estrutura e a disponibilidade dos bancos de dados de DAPs, enquanto [34] identificou mais de 2.000 DAPs expiradas e relatou que centenas delas careciam de informações essenciais para uso prático.

As Figuras 2a e 2b ilustram o número total de DAPs publicadas e validadas entre 2016 e 2025. O ano de 2017 registrou o maior número de publicações de DAPs (13 DAPs), principalmente na plataforma EC3. As DAPs publicadas na EC3 geralmente seguem a norma ISO 14025 (em vigor desde 2006) [30] e aplicam a metodologia TRACI 2.1 para Avaliação do Impacto do Ciclo de Vida (LCIA). A partir de 2020, as publicações aumentaram significativamente no banco de dados IS (17 DAPs). A maioria das DAPs IS baseia-se na norma europeia EN 15804 (em vigor desde 2012) [31]. Esta mudança reflete uma evolução metodológica no sentido de normas mais recentes,

alinhadas com a indústria europeia, com períodos de validade que se estendem até 2029. Tal padrão sugere que a IS é mais adequada para avaliações prospectivas, enquanto a EC3 reflete mais uma trajetória histórica da utilização de DAPs na América do Norte.

b) Número de DAPs e produtos por metodologia. O número total de produtos por DAP (Figura 2c). Verificou-se que as DAPs baseadas na metodologia TRACI 2.1 geralmente continham um número limitado de produtos por declaração. No caso das portas envidraçadas avaliadas usando o TRACI 2.1, observou-se uma correlação de um para um, em que cada DAP correspondia a um único produto.

Em contrapartida, as DAPs publicadas sob a norma EN 15804 apresentaram um número maior de produtos de portas de madeira envidraçadas por DAP. Isso se deve ao fato de algumas empresas terem conseguido incluir vários produtos em uma única declaração. Por exemplo, a Svenska Fönster (Suécia) registrou seis produtos em uma DAP, a Dieden Ekodoor (Suécia) registrou quatro e as demais empresas identificadas relataram entre um e três produtos por DAP.

Embora alguns estudos indiquem que certas DAPs na base de dados IS são preparadas ao abrigo da norma ISO 14025 como quadro de referência [33], a norma EN 15804 é metodologicamente mais flexível, uma vez que permite representar a diversidade de produtos dentro da mesma família funcional. Do ponto de vista do mercado, agrupar produtos em uma única DAP pode melhorar a transparência para os consumidores e facilitar o cumprimento dos requisitos em compras públicas sustentáveis e certificações ambientais. No entanto, essa abordagem também acarreta riscos de generalização excessiva, especialmente quando as diferenças entre os produtos não são adequadamente documentadas e comunicadas na declaração [20].

Esses resultados demonstram um claro crescimento no número de DAPs disponíveis para portas de madeira, acompanhado por uma tendência para incluir um conjunto maior de produtos por declaração ao abrigo da norma EN 15804. Este padrão reflete um interesse industrial crescente em divulgar o desempenho ambiental de produtos complexos, como portas envidraçadas. Simultaneamente, sublinha as lacunas na harmonização regulamentar entre bases de dados (EC3 vs. IS) e os riscos associados à validade da informação.

Figura 2 – Análise temporal e quantitativa das DAPs e produtos de portas de madeira: a) Período de publicação, b) Período de validade e c) Distribuição das DAPs e produtos por metodologia e presença de vidro.

c) Distribuição geográfica e metodológica. A análise da extração de dados por plataforma e a origem geográfica da produção revelam uma tendência metodológica entre as bases de dados (Figura 3). As DAPs identificadas na plataforma EC3 utilizam predominantemente a metodologia TRACI 2.1 (baseada na ISO 14025), que se alinha ao contexto norte-americano; das 18 DAPs publicadas na EC3, 16 correspondem a empresas sediadas nos Estados Unidos, evidenciando o domínio deste país na geração de informações ambientais sob esta metodologia. Por outro lado, a plataforma IS mostra uma maior aplicabilidade da norma europeia EN 15804. Nesse caso, a maioria das DAPs provém de empresas europeias, principalmente da Suécia (8 DAPs) e do Reino Unido (5 DAPs), seguidas por contribuições mais limitadas da Noruega (2) e da Estônia (2). Casos isolados também foram identificados na China (1 DAP) e na Indonésia (1 DAP), indicando uma adoção incipiente em regiões não europeias.

Uma constatação particular foi a identificação de duas DAPs de uma empresa sueca na plataforma EC3, sugerindo que esta base de dados não se limita estritamente às normas norte-americanas e poderia, em teoria, facilitar uma troca de informações mais transversal entre plataformas.

Pode-se observar um claro viés geográfico na disponibilidade de informações ambientais, criando desafios significativos para a comparação internacional dos resultados da ACV. A representatividade limitada de regiões emergentes, como Ásia, América Latina e África, significa que as ACV atuais muitas vezes não conseguem capturar a diversidade de práticas, materiais e cadeias de suprimentos, restringindo assim a robustez e a aplicabilidade de suas conclusões em contextos globais. Embora a presença de DAPs europeias em plataformas como a EC3 reflita algum grau de abertura, lacunas persistentes na harmonização continuam a comprometer a consistência das avaliações necessárias para certificações ambientais internacionais. Pesquisas anteriores enfatizaram que a falta de dados regionalizados reduz a confiabilidade dos resultados da ACV [35], que a variabilidade regulatória entre regiões prejudica a comparabilidade entre

países e que ainda existem inconsistências metodológicas entre as declarações setoriais em nível internacional [36, 37].

Figura 3 – Distribuição das DAPs de portas de madeira por plataforma de origem, metodologia de avaliação e país de fabricação.

d) DAPs e produtos por fabricante e país de origem. Esta seção examina a distribuição das DAPs por empresa, o número total de produtos por empresa e a origem geográfica da fabricação. A Figura 4a mostra que a Oregon Door (Estados Unidos) publicou a maior parte das DAPs durante o período de análise, representando aproximadamente 34% de todas as DAPs consideradas. Embora muitas dessas DAPs tenham expirado em 2022, suas informações foram mantidas, pois se enquadram na janela de análise de 2020-2025. O segundo maior contribuinte foi a Forza Doors (Reino Unido), responsável por aproximadamente 14% das DAPs consideradas, com declarações válidas até 2028.

Em relação ao maior número de produtos registrados por DAP (Figura 4b), a Oregon Door (Estados Unidos) lidera novamente, representando cerca de 22% dos 54 produtos identificados; no entanto, suas DAPs eram válidas apenas até 2022. A seguir à Oregon Door, as empresas suecas Daloc, Dieden Ekodoor e Svenska Fönster representam aproximadamente 19%, 15% e 11% do total de produtos, respectivamente. Isso posiciona a Suécia como o país com o maior número de produtos de portas de madeira registrados e publicados em DAPs (25), seguido pelos Estados Unidos (18) e pelo Reino Unido (5). Esses resultados sugerem que, no contexto europeu, as empresas tendem a registrar vários produtos de portas de madeira em uma única DAP, enquanto as empresas norte-americanas normalmente registram um produto por DAP.

Por fim, a análise do número de DAPs publicadas por país (Figura 4c) mostra que os Estados Unidos tiveram o maior número de DAPs. Estas foram distribuídas da seguinte forma: 12 da Oregon Door, 2 da Masonite Architectural, 1 da Lynden e 1 da Assa Abloy. A Suécia vem em seguida, com 4 DAPs da Daloc, 2 da Dieden Ekodoor, 1 da Elitfönster AB e 1 da Svenska Fönster. O Reino Unido completa a lista com 5 DAPs publicadas pela Forza Doors.

Figura 4 – Visão geral dos fabricantes de portas de madeira e DAPs: a) Empresas com o maior número de DAPs relacionadas, b) Empresas com o maior número de produtos por DAP e c) Distribuição geográfica dos fabricantes.

Os resultados revelam abordagens contrastantes para a emissão de DAPs. Nos Estados Unidos, predominam declarações numerosas, mas altamente específicas e de âmbito restrito, aumentando a carga administrativa e os custos. Em contrapartida, a Suécia segue uma estratégia de agrupar vários produtos em uma única DAP, o que otimiza recursos e aumenta a competitividade internacional. Essa diferença reflete tanto estruturas regulatórias distintas (TRACI 2.1 vs. EN 15804) quanto estratégias comerciais divergentes. No entanto, embora a prática europeia favoreça a eficiência, ela pode prejudicar a transparência e a rastreabilidade ambiental ao obscurecer as diferenças específicas dos produtos por meio de uma generalização excessiva [20, 33, 38].

3.2. Análise dos impactos ambientais (Fases A1–A3)

a) Unidades funcionais declaradas e conversão. O uso de diferentes normas e metodologias (TRACI 2.1 e EN 15804) nas DAPs analisadas resultou em uma variedade de unidades funcionais declaradas (Figura 5). A unidade mais frequente (40,74%) foi 1 m² de porta, comumente relatada em DAPs baseadas na EN 15804. A segunda mais frequente foi 1,95 m² (21 pés²) de folha de porta com uma espessura nominal de 44,45 mm (1- 3/4"), representando 31,48% das unidades

funcionais declaradas nas DAPs desenvolvidas sob a TRACI 2.1. Na literatura, as dimensões das portas também variam: por exemplo, 2,2 x 0,8 x 0,4 m (comprimento, largura, espessura) para uma porta composta de acordo com as normas ISO 14044 e 14040 [27]; 2,1 x 0,9 x 0,45 m para uma porta de madeira de acordo com a ISO 14040 [25]; e 1,98 x 8,60 m relatado por [28]. Essa variabilidade mostra que mesmo os estudos existentes não adotam uma unidade funcional consistente, o que complica ainda mais a harmonização metodológica.

Para permitir a comparação padronizada dos valores de GWP, todas as unidades funcionais foram convertidas para 1 m², a unidade mais comum nas DAPs analisadas. Isso exigiu a conversão dos valores expressos em 2 m², 1 porta, 1 m³ e 1,95 m² para a unidade de 1 m². Nos casos em que as DAPs apresentavam intervalos dimensionais (valores máximos e mínimos), a média desses intervalos foi usada para a conversão. Como resultado, 27,78% dos dados coletados exigiram conversão para a unidade padrão de 1 m².

De uma perspectiva prática, o uso de 1 m² como unidade funcional oferece vantagens e limitações. Por um lado, facilita a especificação do projeto e o orçamento, uma vez que os custos das portas são frequentemente calculados por m². Por outro lado, restringe a representatividade do produto, pois não reflete características reais, como composição do material, número de folhas, espessura ou ferragens da porta. Unidades como kg ou m³ capturam melhor o consumo real de material, mas perdem a relação direta com a função final do produto. Em contrapartida, unidades como “1 porta” devem ser evitadas, pois são excessivamente específicas e reduzem a comparabilidade em estudos de ACV.

Figura 5 – Distribuição percentual das unidades funcionais declaradas nas DAPs de portas de madeira.

A falta de consenso sobre unidades funcionais entre metodologias (TRACI 2.1 vs. EN 15804) e estudos acadêmicos reflete a persistente diferenciação metodológica, que afeta a comparabilidade internacional dos resultados de impacto ambiental. Embora a conversão para 1 m² resolva parcialmente essa questão, ela também introduz o risco de perda de informações relevantes em casos de diferenças construtivas substanciais. Nesse sentido, é necessário avançar na harmonização internacional na definição de unidades funcionais para produtos de madeira, semelhante a outros materiais de construção, como concreto ou aço [39, 40].

b) Potencial de aquecimento global (GWP, do inglês *Global Warming Potential*). A Figura 6a mostra os valores médios, que variam dependendo da presença de vidro nas portas. Para valores

quantificados usando a metodologia TRACI 2.1, a média variou em -43,22%. Essa redução sugere que, de acordo com o TRACI 2.1, portas de madeira com vidro apresentam um impacto menor em kg CO₂-eq/m². No entanto, essa interpretação requer uma análise mais detalhada, pois os valores máximos identificados foram 118,46 kg CO₂-eq/m² para portas sem vidro e 137,95 kg CO₂-eq/m² para portas com vidro. Em contrapartida, os valores mínimos foram 15,95 kg CO₂-eq/m² e 26,26 kg CO₂-eq/m² para portas sem e com vidro, respectivamente. Esses dados brutos sugerem uma tendência de aumento do GWP com a inclusão do vidro, o que não se reflete no valor médio. A presença de valores atípicos, como o caso de 137,95 kg CO₂-eq/m², pode ser explicada pela combinação da madeira com outros materiais, como o neoprene, que em um caso específico representou 23,40% da massa total do produto. Assim, a variabilidade decorre diretamente tanto da presença de vidro e da composição de materiais secundários, quanto dos processos específicos de fabricação empregados, incluindo cura, prensagem e seleção de adesivos [41].

Em relação aos valores relatados usando a metodologia EN 15804, observou-se um aumento de 21,09% nos valores médios de GWP para portas com vidro em comparação com aquelas sem vidro. O valor máximo identificado para portas sem vidro foi de 149,23 kg CO₂-eq/m², enquanto para portas com vidro foi de 65,60 kg CO₂-eq/m². Os valores mínimos foram de -39,13 kg CO₂-eq/m² para portas sem vidro e -10,50 kg CO₂-eq/m² para portas com vidro. Os valores mínimos sugerem que, em condições padrão, os impactos das portas com e sem vidro são relativamente comparáveis, exceto quando a intensidade energética da produção ou o tipo de adesivo alteram o equilíbrio. O valor atípico de 149,23 kg CO₂-eq/m² para uma porta sem vidro é notavelmente alto e pode ser atribuído a um processo de fabricação mais complexo, ligado a processos de painéis de alta densidade ou uso intensivo de energia em fornos e prensas [42, 43].

Observou-se que os valores de GWP relatados na EN 15804 são geralmente mais baixos do que os obtidos com o TRACI 2.1. Essa diferença é atribuída principalmente ao fato de que a metodologia europeia (EN 15804) leva em consideração o GWP do carbono biogênico, um valor que não é relatado na metodologia TRACI 2.1. A Figura 6b apresenta uma comparação dos valores médios de GWP quando o carbono biogênico é excluído. Neste caso, os valores médios da EN 15804 aproximam-se dos da TRACI 2.1; para portas sem vidro, a diferença é de 18,88%, enquanto para portas com vidro, a diferença é de 3,04%. No entanto, o comportamento geral difere: a metodologia EN 15804 mostra um aumento nos valores médios com a inclusão do vidro, um efeito não observado nas DAPs quantificadas com o TRACI 2.1.

Em termos de variação percentual (Figura 6c), o carbono biogênico tem um efeito considerável no GWP total. Quando sua contribuição é excluída, observam-se variações médias de -78,70% para portas sem vidro e 105,94% para portas com vidro. Uma análise dos valores de carbono biogênico revela que certos produtos apresentam um GWP negativo devido a esse fator; quando omitido, o valor torna-se positivo, resultando em uma alta variação percentual. Um outlier notável de variação de -859,33% é explicado por um GWP total inicial de -3,72 kg CO₂-eq/m², que, quando excluído o GWP biogênico (-31,95 kg CO₂-eq/m²), resultou em um novo valor de 28,28

kg CO₂-eq/m², indicando uma mudança significativa. Isso reforça a necessidade de entender quais processos contribuem com carbono biogênico (por exemplo, sequestro em biomassa de madeira) e como esse carbono retorna à atmosfera nos estágios finais de vida útil (módulos C ou D). Por fim, estudos como [11, 25] desconsideram o efeito do carbono armazenado porque analisam o ciclo completo (“do berço ao túmulo”), sob a suposição de que o CO₂ sequestrado será liberado no fim da vida útil do produto. Essa abordagem contrasta com a EN 15804, que o considera “neutro” desde que permaneça dentro dos limites dos módulos A e C.

Ao comparar os valores de GWP das DAPs com os dados de referência do Ecoinvent, observa-se que estes últimos se enquadram na faixa de variabilidade relatada por ambas as metodologias (TRACI 2.1 e EN 15804). No entanto, os valores do Ecoinvent tendem a situar-se na faixa superior para portas não envidraçadas, sugerindo uma estimativa mais conservadora do impacto climático. Esta diferença pode ser explicada pela natureza genérica dos inventários do Ecoinvent, que representam médias globais em vez de processos de fabrico específicos.

Figura 6 – Análise comparativa do potencial de aquecimento global (GWP) de portas de madeira: a) GWP total por metodologia e presença de vidro, b) Efeito do carbono biogênico no GWP (EN 15804) e c) Variação percentual do GWP quando o carbono biogênico é desconsiderado.

A madeira contribui com carbono biogênico com um baixo GWP direto, embora seu benefício dependa do gerenciamento do sequestro e da liberação de CO₂ [8]. O vidro aumenta os impactos devido à sua alta demanda de energia [44], enquanto adesivos e resinas também aumentam o

GWP, especialmente em altas proporções [41]. Processos de fabricação intensivos em energia, como prensagem e secagem, explicam os valores máximos observados [43]. Finalmente, na fase de fim de vida, a liberação do CO₂ armazenado pode compensar as vantagens aparentes das portas com alto teor de madeira [7].

4. Conclusões

As DAPs são documentos valiosos para avaliar os impactos ambientais potenciais dos produtos de construção; no entanto, ainda existem desafios significativos em termos de harmonização e nível de detalhe fornecido. Os resultados revelaram o seguinte:

Há uma clara diferenciação nas metodologias e na representatividade geográfica entre as DAPs. As DAPs baseadas na metodologia TRACI 2.1 (predominante na EC3) estão principalmente associadas aos Estados Unidos e tendem a relatar um produto por DAP. Em contrapartida, as DAPs baseadas na EN 15804 (predominante na IS) são originárias da Europa e muitas vezes agrupam vários produtos em uma única declaração. Essas diferenças metodológicas, particularmente na inclusão ou exclusão do carbono biogênico, influenciam significativamente os valores de GWP e, portanto, afetam a comparabilidade dos produtos.

A presença de vidro em portas de madeira mostra um comportamento variável em termos de impactos ambientais, dependendo da metodologia utilizada. Para o GWP, a TRACI 2.1 sugere um impacto médio menor com a inclusão do vidro, embora os valores máximos e mínimos indiquem o contrário, sugerindo a necessidade de uma investigação mais aprofundada sobre a composição detalhada. A EN 15804 mostra um aumento no GWP com o vidro, o que parece ser mais intuitivo.

A falta de harmonização nas unidades declaradas e as diferenças no nível de detalhe (como a omissão do carbono biogênico no TRACI 2.1 ou informações insuficientes sobre o vidro em ambas as metodologias) dificultam a comparação direta e precisa entre produtos semelhantes. A conversão para uma unidade funcional comum (1 m²) ajuda na comparação, mas não resolve as discrepâncias subjacentes na modelagem e no escopo.

Esta pesquisa ressalta a necessidade de maior harmonização metodológica e um nível mais consistente de detalhes nas DAPs para produtos de construção. Recomenda-se que as plataformas DAP se tornem mais transparentes e que os fabricantes forneçam dados mais granulares sobre os processos de produção e a contribuição de cada componente do material. Isso facilitaria uma tomada de decisão mais informada por parte dos projetistas e construtores, promovendo assim a sustentabilidade no setor.

A inclusão do carbono biogênico na metodologia EN 15804 destaca sua importância na ACV de produtos à base de madeira. A omissão desse fator pode levar a superestimativas do GWP em DAPs que não o levam em consideração.

Referências

- [1] Stephanie V. Green building standards and certification systems. National Institute of Building Sciences. Washington, DC, 62.; 2016.
- [2] Marzocchini M, Echazarreta JM, Gulivart V, Mathisen ML. Environmental Product Declarations worldwide: a case study in Argentina. *The International Journal of Life Cycle Assessment*. 2023;28(8):955–966. doi:10.1007/s11367-023-02172-y
- [3] Hill C, Kymäläinen M, Rautkari L. Review of the use of solid wood as an external cladding material in the built environment. *Journal of Materials Science*. 2022;57(20):9031–9076. doi:10.1007/s10853-022-07211-x
- [4] D’Amico B, Pomponi F, Hart J. Global potential for material substitution in building construction: The case of cross laminated timber. *Journal of Cleaner Production*. 2021;279:123487. doi:10.1016/j.jclepro.2020.123487
- [5] Göswein V, Reichmann J, Habert G, Pittau F. Land availability in Europe for a radical shift toward bio-based construction. *Sustainable Cities and Society*. 2021;70:102929. doi:10.1016/j.scs.2021.102929
- [6] Hildebrandt J, Hagemann N, Thrän D. The contribution of wood-based construction materials for leveraging a low carbon building sector in europe. *Sustainable Cities and Society*. 2017;34:405–418. doi:10.1016/j.scs.2017.06.013
- [7] Hoxha E, Passer A, Saade MRM, Trigaux D, Shuttleworth A, Pittau F, Allacker K, Habert G. Biogenic carbon in buildings: a critical overview of LCA methods. *Buildings and Cities*. 2020;1(1):504–524. doi:10.5334/bc.46
- [8] Ramage MH, Burr ridge H, Busse-Wicher M, Fereday G, Reynolds T, Shah DU, Wu G, Yu L, Fleming P, Densley-Tingley D, et al. The wood from the trees: The use of timber in construction. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 2017;68:333–359. doi:10.1016/j.rser.2016.09.107
- [9] Andersen CE, Rasmussen FN, Habert G, Birgisdóttir H. Embodied GHG Emissions of Wooden Buildings—Challenges of Biogenic Carbon Accounting in Current LCA Methods. *Frontiers in Built Environment*. 2021;7:729096. doi:10.3389/fbuil.2021.729096
- [10] Röck M, Saade MRM, Balouktsi M, Rasmussen FN, Birgisdóttir H, Frischknecht R, Habert G, Lützkendorf T, Passer A. Embodied GHG emissions of buildings – The hidden challenge for effective climate change mitigation. *Applied Energy*. 2020;258:114107. doi:10.1016/j.apenergy.2019.114107
- [11] Cobut A, Beauregard R, Blanchet P. Reducing the environmental footprint of interior wood doors in non-residential buildings – part 2: ecodesign. *Journal of Cleaner Production*. 2015;109:247–259. doi:10.1016/j.jclepro.2015.05.068
- [12] Hafner A, Özdemir Ö. Comparative LCA study of wood and mineral non-residential buildings in Germany and related substitution potential. *European Journal of Wood and Wood Products*. 2023;81(1):251–266. doi:10.1007/s00107-022-01888-2
- [13] Aragón A, Alberti MG. Limitations of machine-interpretability of digital DAPs used for a BIM-based sustainability assessment of construction assets. *Journal of Building Engineering*. 2024;96:110418. doi:10.1016/j.jobe.2024.110418
- [14] Hoxha E, Habert G, Lasvaux S, Chevalier J, Le Roy R. Influence of construction material uncertainties on residential building LCA reliability. *Journal of Cleaner Production*. 2017;144:33–47. doi:10.1016/j.jclepro.2016.12.068
- [15] Tozan B, Stapel E, Sørensen C, Birgisdóttir H. The influence of EPD data on LCA results. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 2022;1078(1):012105. doi:10.1088/1755-1315/1078/1/012105
- [16] Rasmussen F, Andersen C, Wittchen A, Hansen R, Birgisdóttir H. Environmental Product Declarations of Structural Wood: A Review of Impacts and Potential Pitfalls for Practice. *Buildings*. 2021;11(8):362. doi:10.3390/buildings11080362
- [17] Soust-Verdaguer B, Obrecht TP, Alaux N, Hoxha E, Saade MRM, Röck M, Garcia-Martinez A, Llatas C, Gómez De Cózar JC, Passer A. Using systematic building decomposition for implementing LCA: The results of a comparative analysis as part of IEA EBC Annex 72. *Journal of Cleaner Production*. 2023;384:135422. doi:10.1016/j.jclepro.2022.135422
- [18] Soust-Verdaguer B, Palumbo E, Llatas C, Velasco Acevedo Á, Fernández Galvéz MD, Hoxha E, Passer A. The Use of Environmental Product Declarations of Construction Products as a Data Source to Conduct a Building Life-Cycle Assessment in Spain. *Sustainability*. 2023;15(2):1284. doi:10.3390/su15021284
- [19] AzariJafari H, Guest G, Kirchain R, Gregory J, Amor B. Towards comparable environmental product declarations of construction materials: Insights from a probabilistic comparative LCA approach. *Building and Environment*. 2021;190:107542. doi:10.1016/j.buildenv.2020.107542
- [20] Konradsen F, Hansen KSH, Ghose A, Pizzol M. Same product, different score: how methodological differences affect EPD results. *The International Journal of Life Cycle Assessment*. 2024;29(2):291–307. doi:10.1007/s11367-023-02246-x
- [21] Minkov N, Schneider L, Lehmann A, Finkbeiner M. Type III Environmental Declaration Programmes and harmonization of product category rules: status quo and practical challenges. *Journal of Cleaner Production*. 2015;94:235–246. doi:10.1016/j.jclepro.2015.02.012

- [22] Toniolo S, Mazzi A, Simonetto M, Zuliani F, Scipioni A. Mapping diffusion of Environmental Product Declarations released by European program operators. *Sustainable Production and Consumption*. 2019;17:85–94. doi:10.1016/j.spc.2018.09.004
- [23] Papadopoulou P, Peñaloza D, Asbjörnsson G, Hulthén E, Evertsson M. Development of a Pre-Verified EPD Tool with Process Simulation Capabilities for the Aggregates Industry. *Sustainability*. 2021;13(17):9492. doi:10.3390/su13179492
- [24] Moré FB, Galindro BM, Soares SR. Assessing the completeness and comparability of environmental product declarations. *Journal of Cleaner Production*. 2022;375:133999. doi:10.1016/j.jclepro.2022.133999
- [25] Cobut A, Blanchet P, Beauregard R. The environmental footprint of interior wood doors in non-residential buildings – part 1: life cycle assessment. *Journal of Cleaner Production*. 2015;109:232–246. doi:10.1016/j.jclepro.2015.04.079
- [26] Knight L, Huff M, Stockhausen JI, Ross RJ. Comparing energy use and environmental emissions of reinforced wood doors and steel doors. *Forest products journal*. Vol. 55, no. 6 (June 2005): Pages 48-52. 2005.
- [27] Lao W-L, Ma L-P, Wang C, Liu C-W, Li Y. Environmental impacts evaluation and promotion measures of wood-based composite doors. *Journal of Building Engineering*. 2023;80:108164. doi:10.1016/j.job.2023.108164
- [28] Wenker JL, Achenbach H, Diederichs SK, Rüter S. Life Cycle Assessment of Wooden Interior Doors in Germany: A Sector-Representative Approach for a Complex Wooden Product According to EN 15804 Methodology. *Journal of Industrial Ecology*. 2016;20(4):730–742. doi:10.1111/jiec.12296
- [29] Obrecht TP, Jordan S, Legat A, Ruschi Mendes Saade M, Passer A. An LCA methodology for assessing the environmental impacts of building components before and after refurbishment. *Journal of Cleaner Production*. 2021;327:129527. doi:10.1016/j.jclepro.2021.129527
- [30] International Organization for Standardization. ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations – Type III environmental declarations – Principles and procedures. 2006. <https://www.iso.org/standard/38131.html>
- [31] European Committee for Standardization. BS EN 15804:2012+A2:2019 Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Core rules for the product category of construction products. English version. London, UK: BSI Standards Limited; 2019.
- [32] Dias AMA, Dias AMPG, Silvestre JD, Brito JD. Comparison of the environmental and structural performance of solid and glued laminated timber products based on DAPs. *Structures*. 2020;26:128–138. doi:10.1016/j.istruc.2020.04.015
- [33] Olanrewaju OI, Enebuma WI, Donn M, Oyefusi ON. Assessment of environmental product declaration and databases: Towards ensuring data quality assurance practices. *Environmental Impact Assessment Review*. 2025;112:107803. doi:10.1016/j.eiar.2024.107803
- [34] Stapel E, Tozan B, Sørensen C, Birgisdóttir H. Environmental Product Declarations – an extensive collection of availability, EN15804 revision and the ILCD+EPD format. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 2022;1078(1):012108. doi:10.1088/1755-1315/1078/1/012108
- [35] Vadenbo C, Notten P. Roadmap for National LCA Database Development: Guidance and recommendations from around the world. 2020.
- [36] Crawford RH, Schmidt M. The reliability and comparability of environmental product declarations in Australia. *Future*. 2024:1–9.
- [37] Otero MS, Garnica T, Montilla S, Conde M, Tenorio JA. Analysis of Sectoral Environmental Product Declarations as a Data Source for Life Cycle Assessment. *Buildings*. 2023;13(12):3032. doi:10.3390/buildings13123032
- [38] Passer A, Lasvaux S, Allacker K, De Lathauwer D, Spirinckx C, Wittstock B, Kellenberger D, Gschösser F, Wall J, Wallbaum H. Environmental product declarations entering the building sector: critical reflections based on 5 to 10 years experience in different European countries. *The International Journal of Life Cycle Assessment*. 2015;20(9):1199–1212. doi:10.1007/s11367-015-0926-3
- [39] De Simone Souza HH, De Abreu Evangelista PP, Medeiros DL, Albertí J, Fullana-i-Palmer P, Boncz MÁ, Kiperstok A, Gonçalves JP. Functional unit influence on building life cycle assessment. *The International Journal of Life Cycle Assessment*. 2021;26(3):435–454. doi:10.1007/s11367-020-01854-1
- [40] Soust-Verdaguer B, Llatas C, García-Martínez A. Critical review of bim-based LCA method to buildings. *Energy and Buildings*. 2017;136:110–120. doi:10.1016/j.enbuild.2016.12.009
- [41] Messmer A. Life cycle assessment of adhesives used in wood constructions. *ETH Zürich Research Collection*. 2015.
- [42] Bergman R, Kaestner D, Taylor AM. Life cycle impacts of North American wood panel Manufacturing. *Wood and Fiber Science*. 2016:40–53.
- [43] Puettmann M, Kaestner D, Taylor A. LCA of softwood plywood production in the US Southeast (CORRIM Report – Module D2). Consortium for Research on Renewable Industrial Materials (CORRIM). 2016.
- [44] Pomponi F, Moncaster A. Embodied carbon mitigation and reduction in the built environment – What does the evidence say? *Journal of Environmental Management*. 2016;181:687–700. doi:10.1016/j.jenvman.2016.08.036